

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643151>

MATEMATIKA FANIDAN OLIMPIADA MASALALARINI YECHISHGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Ilyosov Madiyor Izzat o‘g‘li

Buxoro Davlat Pedagogika instituti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada matematikadan olimpiada masalalarini yechishga qo‘yiladigan talablar ketma-ketligi, o‘quvchilarga bu masalalarni o‘rgatish metodikasi izchil va didaktik tamoyillarga asosan bayon etilgan. O‘quvchilar olimpiada masalalarini yechish ko‘nikmasiga ega bo‘lishida duch keladigan asosiy muammolar yoritilib, uslubiy ko‘rsatmalar tavsiya qilingan.

Kalit so‘zlar: olimpiada, masala, metodika, tengsizlik, tenglama, differensial ta’lim, integral.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКИ

АННОТАЦИЯ

В статье описывается последовательность требований к решению олимпиадных задач по математике, а также методика обучения учащихся этим задачам, основанная на последовательных и дидактических принципах. Выделены основные проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся при приобретении навыков решения олимпиадных задач, и рекомендованы методические рекомендации.

Ключевые слова: олимпиада, задача, методика, неравенство, уравнение, дифференциальное обучение, интеграл

REQUIREMENTS FOR SOLVING PROBLEMS IN THE MATHEMATICS OLYMPIAD

ABSTRACT

This article describes the sequence of requirements for solving problems in the mathematics Olympiad, the methodology for teaching these problems to students based on consistent and didactic principles. The main problems that students face in acquiring the skills to solve problems in the Olympiad are highlighted, and methodological guidelines are recommended.

Keywords: Olympiad, problem, methodology, inequality, equation, differential education, integral.

KIRISH

Matematika fanidan birinchi olimpiada 1959-yil 1-olimpiada sifatida tashkil etilgan va bu tadbir xalqaro miqyosda matematika sohasidagi eng nufuzli tanlovlardan biri sifatida rivojlangan. Dastlab, bu olimpiada 1959-yilda Sofiyada (Bulgariya) o'tkazilgan. Va unda dastlab Bolgariya, Vengriya, Polsha Ruminiya, SSSR, GDR, va CHexoslovakiya dan iborat 7 davlat ishtirok etgan. Ammo uning geografiyasi keying yillarda kengayib hozirgi kunda yuzdan ortiq davlat ishtirok etadi. Olimpiadani o'tkazishdan maqsad, o'quvchilarda matematika bo'yicha bilimlarni oshirish va yuqori darajadagi talantlarni kashf etish edi. Shuningdek, bu tanlov xalqaro miqyosda yosh matematiklar o'rtasida bilim almashish va tajriba orttirish imkoniyatini yaratdi. Shundan buyon bu tadbir har yili o'tkaziladi va dunyo bo'ylab matematika faniga qiziqishlarni rivojlantirish, hamda eng yaxshi yosh matematiklarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etiladi.

Hozirgi kunda Xalqaro matematika olimpiadasi (IMO) har yili turli mamlakatlarda o'tkaziladi. Va uni o'tkazishdan asosiy maqsad jahonda fan va texnologiya shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir vaqtda, ko'plab mamlakatlarning ta'lim tizimi oldida turgan muhim muammolardan biri — iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularning ilmiy salohiyatni shakllantirish va rivojlantirishdan iborat. Xususan, aniq fanlar — matematika, fizika, informatika kabi sohalarda chuqur bilimga ega bo'lgan yosh avlodni tayyorlash jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, o'quvchilar o'rtasida o'tkaziladigan hududiy va xalqaro fan olimpiadalari nafaqat bilim va intellektual salohiyatni baholash vositasidir. Shu bilan birgalikda iqtidorli yoshlarga rag'bat berishning samarali shaklidir. Bu esa o'z navbatida boshqa o'quvchilarning ham iqtidorli o'quvchilarga ergashishi va o'z bilimini mustahkamlashga harakatbqilishi uchun turtki bo'ladi.

Matematika fani olimpiadalari o'quvchilardan faqat darsliklardagi bilimlarni emas, balki noan'anaviy fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va har bir muammoli vaziyatga o'quvchining mantiqiy fikrlashini talab etadi. Bunday tanlovlarda ishtirok etish uchun o'quvchilar matematik ta'riflar, teoremlar, lemma, formulalar va masalalarni ishlashda qo'llanadigan ko'plab uslublarni chuqur o'zlashtirgan bo'lishi bilan birga, ularni nostandart masalalarda qo'llash ko'nikmasiga ham ega bo'lishi lozim. Aynan shu murakkablik olimpiada masalalarini oddiy darslikdagi masalalardan ajratib turadi.

Olimpiada masalalarining yechimiga qo'yiladigan talablar mazmunan va shaklan murakkab bo'lib, o'quvchining nafaqat bilim darajasini, balki fikrlash chuqurligi, ijodiy yondashuvi va yechimdagi uslubiy to'g'rilikni ham baholaydi. Shuning uchun ham bu yo'nalishda tayyorgarlik ko'rishda maxsus yondashuv, tizimli mashg'ulotlar, murakkab masalalar ustida izchil ish olib borish muhim ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada matematika fanidan olimpiada masalalarini yechishda qo'yiladigan asosiy talablar, ularning ahamiyati, mazmuni va shakli, shuningdek, yuqori natijalarga erishish uchun qanday bilim va ko'nikmalar zarurligi haqida tahliliy fikr yuritiladi. Bu nafaqat o'quvchilar, balki ularni tayyorlayotgan o'qituvchilar uchun ham amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

ASOSIY QISM

Olimpiada masalalari chuqur mantiqiy va analitik fikrlashni talab qiladi. Masalani to'g'ri anglab yetish, masala shartida berilgan ma'lumotlarni bir-biridan mohirona ajratish yechimga erishishdagi eng birinchi qadamlardan biri hisoblanadi. Ma'lumki masala yechishda ko'plab usul va strategiyalar bor. Masalan induksiya, deduksiya, analogiya, kombinatorik yondoshuvlar va boshqalar. O'qituvchilar bu strategiyalardan qaysi birini tanlasa masalaga oson, shu bilan birgalikda tezroq yechim topa olishini o'quvchilariga tushuntira olishlari zarur. Chunki olimpiadalarda vaqtni to'g'ri taqsimlay olish ham muhim ahamiyatga ega. Har bir yechim aniq ketma-ketlik asosida hech qaysi matematik strukturaga zid bo'lmagan holda olib borilishi shart. Bundan tashqari masalalar yechim usulini o'quvchining avvalgi bilimlari va qobiliyatlariga ko'ra ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu jarayonda individual yondashuv, kichik guruh va differensial ta'lim metodlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Tabiiyki olimpiada masalalari o'quvchilarni mustaqil fikr yuritishga va murakkab muammolarni mustaqil hal etish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalalarni yechish jarayonida o'quvchilarda qiziqish uyg'otish, ularning har birining qiziqishlarini inobatga olgan holda yangi fikrlar rivojlanishini ta'minlash muhim rol o'ynaydi. Masalalarni tushunish, ularga oid ilg'or metodlar bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, yakuniy natijalarni sinash hamda o'zgarishlarni tahlil qilish, mos ravishda interaktiv metodlardan foydalanish zarur.

Misol va masalalarning mohiyatini o'quvchilarga to'liq tushuntirish uchun masala shartini mantiqiy tahlil qilish, asosiy matematik tushunchalarni bir-biri bilan bog'lash va ularni mustahkamlashlari bilan bir qatorda masalalar yechish jarayonini real vaziyatlarga qo'llashni o'rgatishlari lozim.

Bularni hisobga olgan holda olimpiada masalalarni yechish uchun quyidagi talablarni keltirish mumkin:

- Masalani diqqat bilan o'qish va tushunish
- Masalani diqqat bilan o'qish va tushunish
- Masalani diqqat bilan o'qish va tushunish
- Nazariy bilimlarni qo'llash
- Gipotetik yondashuv (Taxmin qilish)
- Isbotlash

- Javobni tekshirish
- Muqobil yechimlar izlash

Bundan tashqari bugungi kunda axborot-kommunikatsiya, texnologiyalariga yoshlarning qiziqishi tobora ortib bormoqda bu esa o'qituvchilar oldiga bir qator vazifalar qo'yadi. Bu ham bo'lsa geometrik masalalarni turli xil programmalar (masalan GeoGebra, Desmos, SketchUp va boshqalar) orqali vizual ko'rinishdagi yechimlarini ko'rsatish orqali o'quvchilarning qiziqishini fanga yo'naltirishdir.

Quyidagi masalalarni qaraylik;

1-misol. $x_i (i = \overline{1, n})$ haqiqiy sonlar uchun $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 80$ va $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots + nx_n = 60$ bo'lsa, n ning eng kichik qiymatini toping.

Yechilishi. Bu misolni oson va tez ishlashimiz uchun biz quyidagi Koshi-Bunyakovskiy-Shvarts tengsizligini bilishimiz va qo'llay olishimiz lozim.

$$(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) \geq (x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots + nx_n)^2$$

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 80$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots + nx_n = 60$$

tenglilarni o'z o'rniga qo'ysak,

$$80 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \geq 60^2 \rightarrow n(n+1)(2n+1) \geq \frac{3600 \times 6}{80} = 270 \text{ agar bu yerda}$$

o'quvchi tengsizlikni to'liq ishlashga harakat qilsa albatta to'g'ri natijaga erishishi mumkin, ammo, vaqtdan anchagina yutqazadi. Shuning misolning bu qismida son tanlash ma'qul, chunki bizga to'liq yechim emas masala shartida aytilganidek n ning eng kichik qiymatini topish kifoya qiladi.

Demak $n=1$ da $1 \times 2 \times 3 = 6 \leq 270$

$$n=2 \text{ da } 2 \times 3 \times 5 = 30 \leq 270$$

$$n=3 \text{ da } 3 \times 4 \times 7 = 108 \leq 270$$

$$n=4 \text{ da } 4 \times 5 \times 9 = 180 \leq 270$$

$$n=5 \text{ da } 5 \times 6 \times 11 = 330 \geq 270$$

Javob: $n=5$

2-misol. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{1996})}$ integralni hisoblang.

Yechilishi. Quyidagicha belgilash kiritaylik:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{1996})} \text{ va } x = \frac{1}{t} \text{ almashtirish bajaramiz va bu almashtirishga ko'ra}$$

$$\begin{cases} x = 0 \text{ da } t = +\infty \\ x = \infty \text{ da } t = 0 \end{cases} \quad dx = -\frac{1}{t^2} dt \text{ ga ega bo'lamiz.}$$

$$\text{U holda } I = - \int_{+\infty}^0 \frac{\frac{1}{t^2} dt}{(1+\frac{1}{t^2})(1+t^{1996})} = \int_0^{+\infty} \frac{x^{1996}}{(1+x^2)(1+x^{1996})} dx.$$

Demak, $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^{1996})} dx$ va $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{1996}}{(1+x^2)(1+x^{1996})} dx$ bu ikki tenglikni qo'shish orqali biz $2I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)} dx \Rightarrow 2I = \arctg|_0^{+\infty} \Rightarrow 2I = \frac{\pi}{2} \Rightarrow I = \frac{\pi}{4}$

Javob: $\frac{\pi}{4}$

Yuqoridagi masalalar tahlili shuni ko'rsatadiki, matematika olimpiadalarida muvaffaqiyatga erishish uchun o'quvchilardan faqat an'anaviy bilimlar emas, balki chuqur mantiqiy tafakkur, tahliliy yondashuv, noan'anaviy fikrlash va matematik model yaratish qobiliyati talab etiladi. Shu bois, bu kabi masalalarni yechish jarayoni o'quvchilarning intellektual salohiyatini sinovdan o'tkazadigan muhim vositaga aylanadi.

XULOSA

Olimpiada misollarini yechishga o'rgatish nafaqat o'quvchilarning nazariy bilimini mustahkamlash, balki ularning mantiqiy, analitik va ijodiy fikrlash salohiyatini ham rivojlantiradi. O'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlab borgani sari murakkab olimpiada masalalarni yechish ko'nikmasi ham shakllanib boradi. Bunda albatta ilg'or pedagogik texnologiyalarning o'rni kattadir. Bunday turdagi masalalarni yechishga o'rgangan o'quvchilar o'zlarining mustaqil izlanishlari, guruhda ishlash ko'nikmalari va yechimlar topishda yangi strategiyalarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu maqolada tavsiflangan o'quvchilarning olimpiada misollariga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularni raqobat muhitiga tayyorlashga ham xizmat qiladi. Natijada, olimpiada masalalari yechish jarayoni talabalar uchun nafaqat bilim olish, balki chuqur fikrlash va ijodiy yechimlar topish imkoniyati yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. T.H. Rasulov, Z.N. Hamdamov, E.B. Dilmurodov. Matematikadan olimpiada masalalari. Toshkent "Navro'z" nashriyoti 2016
2. H.Norjigitov, J.A. Bahramov. Matematik olimpiada masalalarini yechish uchun qo'llanma. Toshkent-2012
3. A. S. Yunusov, S. I. Afonina, M. A. Berdiqulov, D. I. Yunusova. Qiziqarli Matematika va Olimpiada Masalalari. Toshkent – 2007
4. O'zbekiston Respublikasining " Ta'lim to'g'risidagi qonuni. 2020-yil 23-sentabr O'RQ-637-son. Lex.uz
5. S.Alixonov. Matematika O'qitish metodikasi. Toshkent-2011
6. Sh.A.Ayupov, B.B. Rixsiyev, O.Sh.Qo'chqorov. Matematika Olimpiadalari masalalari 1-qism. Toshkent-2004